

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
Медичний факультет

ХІІ Міжнародна наукова конференція
студентів та молодих вчених

«Актуальні питання сучасної медицини»

Збірник тез конференції

16-17 квітня 2015 р.

м. Харків, Україна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗИНА
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Н. КАРАЗИНА
V.N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY

ХІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених

**АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ**
ЗБІРНИК ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ
(16-17 квітня 2015 року, м. Харків, Україна)

ХІІ Международная научная конференция студентов и молодых учёных

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ**
СБОРНИК ТЕЗИСОВ КОНФЕРЕНЦИИ
(16-17 апреля 2015 года, г. Харьков, Украина)

12th International Scientific Conference of Students and Youthful Scientists

**TOPICAL ISSUES
OF MODERN MEDICINE**
ABSTRACTS BOOK OF THE CONFERENCE
(April 16-17, 2015, Kharkiv, Ukraine)

ХАРКІВ – 2015

УДК 61 (082)
ББК 5я43
А 43

Друкується згідно з рішенням Вченої ради медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Протокол № 8 від 04.03.2015 р.

Печатается согласно решению Учёного совета медицинского факультета Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. Протокол № 8 от 04.03.2015 г.

Printed under resolution of Academic Council of School of Medicine of V.N. Karazin Kharkiv National University. Protocol No. 8 from April 4, 2015.

Актуальні питання сучасної медицини: Тези Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених, 16-17 квітня 2015 р. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 184 с.

Актуальные вопросы современной медицины: Тезисы Международной научной конференции студентов и молодых учёных, 16-17 апреля 2015 г. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. – 184 с.

Topical Issues of Modern Medicine: Abstracts of International Scientific Conference of Students and Youthful Scientists, April 16-17, 2015. – Kharkiv: V.N. Karazin KhNU, 2015. – 184 p.

До збірника увійшли тези наукових робіт студентів та молодих вчених, присвячених актуальним питанням сучасної медицини. За достовірність викладених наукових даних і текст відповідальність несуть автори. Тези друкуються в авторській редакції

В сборник вошли тезисы научных работ студентов и молодых учёных, посвящённых актуальным вопросам современной медицины. За достоверность выложенных научных данных и текст ответственность несут авторы. Тезисы печатаются в авторской редакции.

Abstracts book contains results of scientific works of students and youthful scientists dedicated to topical issues of modern medicine. The authors are responsible for the trustworthiness of scientific results and for the text. Abstracts are published in author's edition.

14. РЕГРЕС МЕТАБОЛІЧНИХ РОЗЛАДІВ ПІСЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ ГОСТРОГО ГЕМОРАГІЧНОГО ІНСУЛЬТУ <i>Олійник Т.М., Савосько С.І.</i>	136
15. ЛИЗОСОМНЫЕ БОЛЕЗНИ НАКОПЛЕНИЯ <i>Поликов Г.О.</i>	137
16. МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІОМІНЕРАЛІЗАЦІЇ ТКАНИНИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ЇЇ ПРОЛІФЕРАТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ <i>Резнік А.В.</i>	138
17. ЗНАЧИМОСТЬ МЕТОДОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДИЯ <i>Саенко М.О., Дроворуб В.О.</i>	139
18. ЯКІСНА ОЦІНКА ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МІКРОСКОПІЧНОЇ ПЕРЕБУДОВИ СЕЧОВОГО МІХУРА ЗА УМОВ ВПЛИВУ ТЕХНОГЕННОГО МІКРОЕЛЕМЕНТОЗУ ОРГАНІЗМУ <i>Сікора В.В., Лундін М.С., Будко Г.Ю., Панасовська К.О.</i>	140
19. ВОЗРАСТНАЯ ИНВОЛЮЦИЯ ПИНЕАЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ – КРИТЕРИИ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ОРГАНИЗМА <i>Узлова А.Д.</i>	141
20. АНАТОМІЯ АРТЕРІЙ СЕЛЕЗІНКИ <i>Щолок Т.С.</i>	142
21. THE ROLE OF CANCER STEM CELL IN BREAST CANCER <i>Falade A.S.</i>	143
22. PROSTATIC BIOMINERALIZATION CHARACTERISTICS IN BENIGN HYPERPLASIA <i>Romaniuk A.M., Moskalenko R.A., Piddubnyi A.M.</i>	144
VIII. СЕКЦІЯ «НОРМАЛЬНА ТА ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ, ФАРМАКОЛОГІЯ, БІОХІМІЯ» СЕКЦІЯ «НОРМАЛЬНАЯ И ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ, ФАРМАКОЛОГИЯ, БИОХИМИЯ» “GENERAL AND PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY, PHARMACOLOGY, BIOCHEMISTRY” SECTION.....	146
1. ЗМІНИ У ФЕРМЕНТАТИВНІЙ ЛАНЦІ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У РІЗНИХ ОРГАНАХ ЩУРІВ ЗА УМОВ МОДЕЛЬОВАНОГО КОЛІТУ <i>Будзин А., Дацко О., Яцканич Г.</i>	146
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ІБУПРОФЕНУ ТА ЙОГО КОМБІНАЦІЇ З ВІНБОРОНОМ ЗА ГЕМАТОЛОГІЧНИМИ ТА БІОХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ У ЩУРІВ ЗІ ЗМОДЕЛЬОВАНИМ АД'ЮВАНТНИМ АРТРИТОМ <i>Гладких Ф.В.</i>	147
3. ВМІСТ МАГНІЮ ТА МІДІ В ГРАНУЛОЦИТАХ КРОВІ ЩУРІВ, ЩО ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ НИЗЬКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ, СУЛЬФАТУ МІДІ ТА ПОЄДНАНОЇ ДІЇ ОБОХ ФАКТОРІВ <i>Гуліна О.С.</i>	148

Висновки. При модельованому коліті у всіх досліджуваних тканинах щурів було виявлено зниження активностей СОД та каталази, що може вказувати на виснаження захисних можливостей системи антиоксидантного захисту. За цих же умов по різному змінювалися активності глутатіонових антиоксидантних ферментів. У плазмі крові та СОТК активність обох ферментів зростала. Лише у печінці активність ГП пригнічувалася, а ГР зростала. Таке пригнічення функціонування системи АОЗ у печінці може бути пов'язано з великою кількістю активних форм кисню, які утворюються при функціонуванні дихального ланцюга у цьому органі.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ІБУПРОФЕНУ ТА ЙОГО КОМБІНАЦІЇ З ВІНБОРОНОМ ЗА ГЕМАТОЛОГІЧНИМИ ТА БІОХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ У ЩУРІВ ЗІ ЗМОДЕЛЬОВАНИМ АД'ЮВАНТНИМ АРТРИТОМ

Гладких Ф.В.

*Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Кафедра фармакології*

Науковий керівник: Степанюк Н. Г., доктор мед. наук, доцент кафедри фармакології

Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ) володіють протизапальною дією широкого спектру – вони здатні зменшувати прояв запальної реакції будь-якої етіології, локалізації та будь-якого характеру протікання. Проте, незважаючи на понад столітню історію використання НПЗЗ у клінічній практиці, ще й досі залишається не до кінця вирішеним питання усунення побічних ефектів.

Мета: дати порівняльну оцінку протизапальної активності ібупрофену та його комбінації з вінбороном за гематологічними і біохімічними показниками крові на моделі ад'ювантного артриту у щурів.

Матеріали і методи. Дослідження проведено на 28 статевозрілих щурах-самцях, розбитих на 4 групи: I – інтактні щури (n=7), II – щури зі змодельованим ад'ювантним артритом (АА) без лікування (контроль), III – щури з АА (n=7), ліковані ібупрофеном (218 мг/кг, в/ш), IV – щури з АА (n=7) ліковані ібупрофеном в/ш (218 мг/кг) в комбінації з вінбороном (11 мг/кг, в/ш). АА моделювали шляхом субплантарного введення повного ад'юванту Фрейнда в задню праву лапку з розрахунку 0,1 мл на щура. Лікування АА проводилось з 14 по 28 день, шляхом внутрішньошлункового введення досліджуваних препаратів.

Результати досліджень та їх обговорення. За ступенем впливу на гематологічні та біохімічні показники крові (табл. 1) при АА комбіноване застосування ібупрофену з вінбороном, на відміну від монотерапії ібупрофеном, разом з нормалізацією показників МДА, СОД, серомукоїду, ГГТП, не викликало негативних змін в активності АлАТ, АсАТ та лужної фосфатази (ЛФ).

Таблиця 1

Вплив ібупрофену та його комбінації з вінбороном на гематологічні та біохімічні показники периферичної крові у щурів з АА на 28 добу експерименту ($M \pm m$, n=7)

Показник	Інтактна група (n=7)	Контроль (АА без лікування, n=7)	АА + Ібупрофен (n=7)	АА + Ібупрофен + Вінборон (n=7)
ШОЕ, мм/год	2,29±0,1	8,76±3,0*	3,24±0,14 [#]	2,53±0,17* [#]
Лейкоцити, 10 ⁹ /л	6,99±0,36	10,99±1,2	8,33±0,26 [#]	7,56±0,11*

61022, м. Харків, пл. Свободи, 4
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Наукове товариство медичного факультету
medscience.univer.kharkov.ua
medstudscience@karazin.ua